

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Камилова Наргиза Абдукахоровна – к.э.н., доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса
Республика Узбекистан

***Аннотация.** Миграционные процессы являются мощным двигателем и важным следствием экономических, политических и социальных изменений. На сегодняшний день миграция приобрела мировые масштабы, охватила все континенты, различные социальные слои и группы общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Миграция стала одним из важнейших факторов мирового развития. Благодаря ей, регионы, не имевшие ранее доступа к трудовым ресурсам, могут в полной мере воспользоваться ими за счет денежных средств, а в свою очередь жители перенаселенных районов, страдающие от безработицы, сейчас имеют возможность устроить свою жизнь за пределами своей страны. В данной статье, учитывая ее значимое воздействие на общество, нами была сделана попытка необходимости полноценного измерения миграции и понимания его мотивов.*

***Ключевые слова:** миграционные процессы, трудовая миграция, безработица, эмиграция, иммиграция, современная миграция, денежные переводы, доходы населения.*

***Annotation.** Migration processes are a powerful driver and an important consequence of economic, political and social changes. To date, migration has acquired a global scale, covering all continents, various social strata and groups of society, various spheres of social life. Migration has become one of the most important factors in world development. Thanks to it, regions that previously did not have access to labor resources can fully use them at the expense of money, and in turn, residents of overpopulated areas suffering from unemployment now have the*

opportunity to arrange their lives outside their country. In this article, given its significant impact on society, we have made an attempt to fully measure migration and understand its motives.

Keywords: *migration processes, labor migration, unemployment, emigration, immigration, modern migration, remittances, incomes of the population.*

Миграционные процессы являются мощным двигателем и важным следствием экономических, политических и социальных изменений. Учитывая ее значимое воздействие на общество, необходимо полноценно ее измерять и понимать его мотивы. Достоверные статистические данные являются ключевым в базовом понимании этого важного феномена. Однако, во многих странах, даже самые общие данные по миграции являются неполными, устарелыми или их не существует вовсе.

Миграция – это важная составляющая глобализации мировой экономики. Она различается по: причинам (добровольная или вынужденная); типу (внешняя или внутренняя); виду (возвратная или безвозвратная). Трудовая миграция (или миграция рабочей силы) – это движение трудоспособного населения с целью трудоустройства. Нехватка рабочей силы в экономически успешных обществах, отсутствие работы в обществах с менее динамичной экономикой, политические преследования, социальные кризисы и др. факторы способствуют международному перемещению людей. Исторически некоторые нации поощряли приток мигрантов (например, США, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка), рассматривая его в качестве увеличения численности населения, т.е. мигранты окончательно поселялись в принимающих их обществах и получали все права гражданства. Однако, с конца XX века во многих случаях ожидалось, что миграция будет носить временный характер, только на тот период, когда этого потребует экономическая ситуация. Поэтому мигранты стали сталкиваться с различными

ограничениями, им отказывалось в получении полных прав гражданства и т.п. [1].

Начиная со второй половины XX века, миграция приобрела мировые масштабы, охватила все континенты, различные социальные слои и группы общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Миграция стала одним из важнейших факторов мирового развития. Благодаря ей, регионы, не имевшие ранее доступа к трудовым ресурсам, могут в полной мере воспользоваться ими за счет денежных средств, а в свою очередь жители перенаселенных районов, страдающие от безработицы, сейчас имеют возможность устроить свою жизнь за пределами своей страны.

Но не смотря на множество плюсов и возможностей, которые несет миграция, существует ее негативная сторона. Одна из основных проблем, связанных с ней – социальная адаптация мигрантов к новым условиям жизни. Для этого существует несколько причин.

Во-первых, зачастую причиной миграции служит безработица, невозможность индивидуума реализовать свой потенциал в регионе, в котором он проживает. Человек, практически не имея средств на существование, переезжает в другой регион или в другую страну. Он не имеет возможности купить недвижимость, и зачастую человеку даже не хватает средств, чтобы снять жилое помещение в аренду. И, даже, если человек сразу найдет работу, денежное вознаграждение он получит не сразу, и, как правило, заработная плата у мигрантов невелика.

Таким образом, человеку придется жить и работать впроголодь, постоянно ограничивая себя. Первое время он будет жить даже еще хуже, чем в области, откуда он приехал. Именно поэтому мигранты ощущают себя на низшей ступени общества, относятся к маргиналам. И так их воспринимает общество, коренное население региона. Это материальный аспект проблемы миграции.

Во-вторых, даже в пределах одной страны, не говоря уже о других государствах, существуют различные этнические группы, каждая из которых обладает собственной культурой, традициями. По этой причине многим мигрантам чужды ритм жизни, обычаи того региона, в который они приезжают. Они не могут принять его, и пытаются жить в соответствии с теми принципами, которые проповедуются в его стране. Возникает социальное непонимание, человек чувствует, что он не вписывается в «новую жизнь».

Каждый человек субъективно интерпретирует ситуацию, пытается адаптироваться, включиться в новую социокультурную среду, зачастую неверно воспринимая новую окружающую действительность. Возникает эффект социальной эксклюзивности, неспособность адаптироваться под устои нового места жительства. Это в свою очередь, зачастую ведет к конфликтам, разрешить которые порой бывает непросто [2].

Также следует упомянуть такие проблемы как языковой барьер, зачастую негативное отношение коренного населения к мигрантам, потеря связи с родственниками и друзьями и т.д. Все эти условия также накладывают негативный отпечаток на психологическое восприятие мигрантом окружающей действительности, а, следовательно, замедляет или делает невозможной его социальную адаптацию.

Миграционные процессы в обществе конкретизируют особенности социально-экономического совершенствования любой страны и ее регионов. В общей структуре общественных противоречий, проблемы социальной адаптации мигрантов являются немаловажным фактором развития общества. Чем легче адаптация мигрантов к новым условиям проживания, тем существеннее экономическая рентабельность человеческих ресурсов для развития страны и, наоборот, усиление конфликтного потенциала миграционных процессов уменьшает уровень адаптации мигрантов, разрушает рынок труда и усиливает социальную напряженность.

Для населения Узбекистана характерно значительное превышение эмиграции над иммиграцией, в результате чего происходит отток населения из республики. Отток населения из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана, обусловленный, главным образом, усилением демографического давления на рынок труда, возник не в современный период трансформации, он является устойчивой тенденцией уже на протяжении почти 30 лет. На современном этапе масштабы эмиграции увеличились, что особенно контрастирует с уменьшением объемов иммиграции. По расчетам, за весь постсоветский период численность выбывших из республики превысила 1,3 млн. человек. При этом за весь период 90-х годов и в первые годы XXI века соотношения между потоками прибывших и выбывших несколько варьировались, но общая тенденция сохранялась неизменной. В начале 90-х годов превышение эмиграции над иммиграцией составляла 1,7-1,8 раза, в середине 90-х годов – в 4-5 раз, в последние годы – более чем в 15 раз.

Население Узбекистана выезжает в основном в страны СНГ (около 90%). Наибольший поток традиционно направлен в Россию, которая за 1991-2018 гг. приняла около 900 тыс. узбекистанцев, что составляет 60% общего объема эмиграции за этот период.

Миграционные связи Узбекистана с Россией, исторически сложившиеся еще в дореволюционный период, затем укрепились и расширились. На протяжении многих десятилетий Россия сохраняет главенствующую роль во внешних миграциях населения Узбекистана. Однако, современные размеры эмиграции в Россию заметно уменьшились. В начале 90-х годов они варьировались в пределах 60-140 тыс. человек в год, а в последние годы – 30-40 тыс. мигрантов. Тем не менее, доля России в эмиграционных потоках не уменьшается, за счет изменения как общей численности, так и структуры эмиграции. Из года в год она превышает половину всей численности выбывших, а в отдельные годы - значительно выше.

Из Узбекистана в Россию выезжает главным образом население не титульных национальностей. Причем выявленные в результате социологических исследований этнические мотивы потенциальной эмиграции в Узбекистане были более значимыми (40,9%), чем, например, в Казахстане (31,9%) или в Кыргызстане (34,2%).

Во внешних миграционных связях Узбекистана в последние годы непрерывно возрастает значение Казахстана. Эмиграция из Узбекистана в Казахстан увеличилась по сравнению с началом 90-х годов почти в 2 раза, а доля этой страны в общем объеме эмиграции поднялась с 8,9% в 1991 г. до 25,2% в 2001 г., а в 2018 г. превысила 35-40%. Таким образом, на этапе современного развития из Узбекистана «забирают» население, по сути дела, только две страны – Россия и Казахстан. Из других стран по величине эмиграции можно выделить еще Украину, на которую приходится 8,0% выехавших из Узбекистана. [3].

Современная миграция из Узбекистана заметно отличается от предыдущих десятилетий по возрастному составу. В советское время большую роль играла учебная миграция, поэтому около половины внешних миграционных потоков составляла молодёжь в возрасте до 30 лет, а доля населения трудоспособного возраста доходила до 85%. Для современной эмиграции характерно относительное снижение трудоспособных контингентов – до 70-75%, а в отдельные годы – до 65%, с одновременным увеличением удельного веса лиц детских и пенсионных возрастов. Это свидетельствует о том, что миграция в большей мере стала носить семейный характер (табл.1).

**Миграция населения Узбекистана и некоторых стран СНГ в
Российскую Федерацию за последние годы**

№	Страна	Прибывшие в РФ			Выбывшие из РФ			Миграционный прирост		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Узбекистан	55378	60796	50188	48571	41667	45266	6807	19129	4922
2.	Казахстан	72141	86311	64493	45625	47145	56056	26516	39166	8437
3.	Кыргызстан	44408	53810	45676	35430	38704	44275	8978	15106	1401
4.	Таджикистан	67929	89553	93335	36901	41179	53915	31028	48374	39420
5.	Туркменистан	10509	14632	12930	7558	8434	12153	2951	6198	777
6.	Украина	137776	161351	143987	122954	97106	91218	14822	64245	52769

В условиях быстрого роста трудовых ресурсов и напряженности рынка труда трудовая миграция имеет определенное значение в решении проблемы занятости. Она уменьшает демографическое давление на локальные рынки труда, особенно в густонаселенных регионах, и по сути дела является альтернативой безработице. По сути дела, трудовая миграция населения, с учетом ее масштабов, в настоящее время становится одним из важных сегментов рынка труда Узбекистана – это сегмент внешней занятости населения.

Результаты исследований показывают, что внешняя трудовая миграция оказывает сильное влияние на внутренний рынок труда и ее нельзя рассматривать упрощенно, только как экспорт рабочей силы или способ сглаживания внутренней безработицы, хотя именно это имеет особенно большое значение.

Кстати, не стоит переоценивать значение переводов из России для Узбекистана. Переводы от мигрантов стали значимым подспорьем. Только в 2021 году денежные переводы трудовых мигрантов, работающих в России, должны были достичь 7,6 млрд долларов. Это почти 12% ВВП страны.

Номинальные темпы роста денежных переводов из-за границы, являющихся частью других текущих трансфертов, в январе-декабре 2021 года составили 141,3 %, а их доля в совокупном доходе населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась на 2,0 п.п. Изменение доходов обеспечило рост номинальной стоимости совокупного дохода населения на 6,0%.

Если обратить внимание на структуру общих доходов населения, то можно заключить, что денежные переводы из-за пределов страны составляют около 15–16% от всех доходов населения. В разрезе по регионам в 2021 году она варьировалась следующим образом: в Хорезме - 27,1%, в Самарканде – 25,3%, в Андижане – 22,2%, в Сурхандарье – 21,6% общего дохода населения формировалось за счёт денежных переводов из-за рубежа, в частности, из России. [4].

Приобретенный в процессе работы за рубежом опыт улучшает качественный состав трудовых ресурсов, способствуют развитию рыночных навыков трудовой деятельности, деловому, а в ряде случаев, и квалификационному росту рабочей силы, развитию предприимчивости кадров [5].

Кроме того, выездные заработки являются источником инвестирования в образование детей и развитие человеческого капитала, что не менее важно, с учетом будущих стратегий.

Помимо людей, имеющих проблемы с работой, в трудовой миграции участвуют предприниматели. Вовлекаясь в предпринимательские виды деятельности, они стремятся заработать первоначальный капитал для собственного бизнеса. В настоящее время в предпринимательстве республики все большую роль занимает деятельность, связанная с производством, а это сопровождается ростом инвестиционного капитала и привлечением в сферы экономики дополнительной рабочей силы. Как показали исследования, в

предпринимательскую деятельность включились многие мигранты, поработавшие за границей. Они инвестируют заработанные средства в развитие производства, создают новые рабочие места, обеспечивают работой и заработками других людей, что является реальным фактором снижения в республике уровня безработицы и малообеспеченности.

Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало соглашения о сотрудничестве с федеральным государственным предприятием "Паспортно-визовый сервис" при МВД России (ФГУП ПВС), а также с московским бюджетным учреждением "Многофункциональный миграционный центр" (ГБУ "Миграционный центр").

По данным МИД, цель подписания документов - упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся работать в РФ. Они позволят упорядочить миграционные процессы, включая открытие фронт-офисов миграционных центров. В результате будет сокращено время и расходы на оформление документов, необходимых для получения разрешения на работу в России [6].

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать отдельную программу по организованной трудовой миграции. Программа охватит такие вопросы, как профессиональная и языковая подготовка, формирование навыков работы за рубежом, дорожные расходы, получение патента, страховки, пенсионного обеспечения и кредитов. В программе будут определены меры по созданию достойных условий соотечественникам по линии межправительственных комиссий, механизмы их кредитования через зарубежные банки.

Согласно официальным данным Республики Узбекистан, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 35 млн. человек, находятся более 2,6 млн. человек (20% экономически активного

населения), в том числе 1,5 млн. мигрантов находятся в Российской Федерации. [7].

В 2020 году ситуация трудовой миграции существенно изменилась из-за пандемии, однако в последние месяцы Российская Федерация и Узбекистан договорились о новых механизмах оргнабора напрямую от работодателя. По такому принципу на работу в Россию уже отправились более тысячи узбекистанцев, в основном специалисты строительной сферы.

Список литературы

1. Белозеров В.С., Черкасов А.А. Геоинформационное моделирование этнических и миграционных процессов в России. География и регион: материалы между-нар. науч.-практ. конф. (23–25 сентября 2015 г.): в 6 т. /Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – Т. IV. Гидрометеорология. Картография и геоинформатика. – 251.

2. Белозеров В.С., Щитова Н.А., Панин А.Н., Чихичин В.В., Фурщик М.А., Черкасов А.А., Гусаков Е.А., Белозерова Л.П., и др. Миграционные процессы в России: Атлас [Иллюстрации] / //Ставрополь: изд-во СГУ, 2011. – 52 с.: ил. – 0,5 п.л. (Монография) (ISBN 978-5-88648-775-6).

3. Довгалёва И.В. Социальная адаптация трудовых мигрантов из Узбекистана: результаты включенного наблюдения //Инновационная наука. 2015. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnaya-adaptatsiya-trudovyh-migrantov-iz-uzbekistanarezultaty-vklyuchennogo-nablyudeniya>.

4. Хусанов Б.Ш. Меры социального обеспечения для мигрантов из Узбекистана в РФ. //Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси: мақсад, тамойиллар ва ривожланиш истиқболлари мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллар тўплами. – Тошкент, 2022 йил 30 март. С. 408-409.

5. Закон Республики Узбекистан «О миграции населения» общие положения. URL:<http://uz.denimetr.com/docs/694/index-15353-1.htm>.

6. Интеллектуальная миграция в современном мире: учебное пособие. /под рук. М. М. Лебедевой; Моск. гос. Ин-т международных отношений (ун-т) МИД России, каф. мировых политических процессов. — М.: МГИМО-Университет, 2014. — 253 с.

7. Камилова Н.А. Глобализация мировой экономики и вопросы внешней трудовой миграции в Узбекистане. //Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». Достижения Вузовской науки 2021. — с. 229-232.